

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 01 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA PSIXOLOGIK O'ZGARISHLAR

Mambetova Komila Norxon qizi

Nukus Davlat Pedagogika institute Maktabgacha ta'lim fakulteti 3-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola maktabgacha bo'lgan bolalardagi psixologik kuzatishlar orqali ularning ichki va tashqi dunyosida sodir bo'ladigan o'zgarishlarni chuqur izlanishga qaratilgan. Aynan maktabgacha (3-6 yosh) bolalar hayotida muhim psixologik o'zgarishlar yuz beradi. Ushbu davrda bola shaxsining asosiy xususiyatlari, intellektual qobiliyatlari va ijtimoiy ko'nikmalari rivojlanadi.

Kalit so'zlar: emotsional rivojlanish, intellektual rivojlanish, ijtimoiy rivojlanish, shaxsiy rivojlanish, axloqiy rivojlanish

Kirish

Maktabgacha yosh (3-7 yosh) inson rivojlanishidagi eng muhim bosqichlaridan biridir. Bu davrda bola nafaqat jismonan, balki, psixologik, hissiy va jismoniy jihatdan ham sezilarli darajada rivojlanadi. Psixologik rivojlanish jarayonida bolaning hissiy holati, xotirasi, tafakkuri va o'zini anglash qobiliyati shakllanadi. Mazkur maqolada bolalardagi psixologik o'zgarishlarning mohiyati, ularga ta'sir qiluvchi omillar va ularni to'g'ri rivojlantirish bo'yicha muhim tavsiyalar keltiriladi.

Maktabgacha yosh davrining umumiy xususiyatlari

Maktabgacha yosh bu bolaning rivojlanishidagi o'zgacha ahamiyatga ega bosqich bo'lib, unda quyidagi jarayonlar kuzatiladi:

O'zini naglash: bolalar ushbu davrda o'zlarini alohida shaxs sifatida his qila boshlaydilar. Bu o'ziga ishonchi mustahkamlashga yordam beradi.

Jadal o'yin faoliyati: o'yin orqali bola atrofdagi olmani o'rganadi, muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi va ijobiy fikrlashni shakllantiradi.

Ko'nikmalarni rivojlantirish: jismoniy va aqliy ko'nikmalar, masalan, fikrlash, xotira va motorika faol rivojlanadi.[5] Yosh avlodga katta e'tibor qaratish orqali, yurtning mustahkam tayanchlarini tarbiyalashni asosiy vazifalardan deb hisoblagan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev va 2018-yil 30-sentyabrdagi "Maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3955-son qaroriga muvofiq:

- O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasiga muvofiq holda maktabgacha ta'lim sohasidagi normativ-huquqiy bazani yanada takomillashtirish;
- maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama intellektual, ahloqiy, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish;

- bolalarning sifatli maktabgacha ta'lim bilan qamrovini oshirish, undan teng foydalanish imkoniyatlarini ta'minlash, mazkur sohada davlat-xususiy sherikligini rivojlantirish;
- maktabgacha ta'lim tizimiga innovatsiyalarni, ilg'or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish;
- maktabgacha ta'limni boshqarish tizimini takomillashtirish, maktabgacha ta'limmuassasalari faoliyatini moliyalashtirish shaffofligi va samaradorligini ta'minlash;
- maktabgacha ta'lim tizimiga maktabgacha ta'lim tizimi xodimlarini tayyorlash, qayta tayyorlash, malakasini oshirish, tanlab olish va rivojlantirishga mutlaqo yangi yondashuvlarni joriy etish;
- maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarning sog'lom va balanslashtirilgan ovqatlanishini, sifatli tibbiy parvarishini ta'minlash qatlanishini, sifatli tibbiy parvarishini ta'minlash, maqsadida bugungi kunda ta'lim tizimining eng yuqori bo'g'ini bo'lgan maktabgacha ta'lim tizimida yosh avlodni tarbiyalash masalasi ko'ndalang turadi. Ularning barkamol avlod o'lib yetishishi dolzarb masala bo'lib kelmoqda.¹ [3]

Psixologik rivojlanishlarning asosiy yo'nalishlari

Hissiy rivojlanish: Hissiy rivojlanish bolalarda birinchi o'rinda turadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar hissiyotlarini aniqlash, anglash va boshqalar bilan bo'lishishni o'rganadilar. Masalan, bola ota-onasining yuz ifodasi orqali quvonch yoki g'azabni his etadi. Psixolog L.S.Vyogotskiy fikricha, bolaning hissiy rivoji uning ijtimoiy faoliyati bilan uzviy bog'liqdir.

Til va nutq rivoji: Til va nutq bolalarning o'z fikrlarini ifoda etish va atrof-muhit bilan aloqa qilish vositasidir. 3-4 yoshda bolalar oddiy gaplarni tuzishni o'rganadilar, so'z boyligi kengayadi. 5-7 yoshda murakkab gaplar va tushunchalar, masalan, sabab-oqibat aloqalari haqida fikr yuritish qobiliyati rivojlanadi. Nutqning rivojlanishi uchun kattalarning faol muloqoti, kitob o'qib berishi va savollarga javob berishi muhimdir. [4]

Ijtimoiy xulq-atvor shakllanishi: Bolalar ushbu bosqichda ijtimoiy qoidalarni tushunishini va ularga moslashishni o'rganadilar. Bu rivojlantirish, o'zaro yordam ko'rsatish va muammolarni hal qilishni o'z ichiga oladi. [1]

Aqliy rivojlanish va xotira: Jian Piaget tadqiqotlariga ko'ra, maktabgacha yosh bolalar konkret operatsiyalar bosqichida bo'ladilar, ya'ni ular oddiy tushunchalarni vizual ko'rinish orqali qabul qiladilar. Ushbu davrda xotira va diqqatni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, bolalarga qiziqarli mashqlar va o'yinlar orqali xotira mashqini o'tkazish foydali bo'ladi.[4]*Fantaziya va ijodiy rivojlanish:* Ro'l o'ynash o'yinlari va tasviriy san'at bilan shug'ullanish bolalarni fantaziyasini rivojlantirish uchun samarali vositalardir. Bu nafaqat ijodiy qobiliyatlarni rivojlantiradi, balki bolani muammolarni mustqail hal qilishga ham o'rgatadi.[2]

Psixologik o'zgarishlarga ta'sir qiluvchi omillar

Oilaviy muhit: Bolaning psixologik rivojlanishida oilaning o'rni hal qiluvchidir. Mehribonlik va ijobiy muloqot bolada ishonch hissini rivojlantiradi. Negativ munosabat esa qo'rquv va ishonchsizlikka olib kelishi mumkin.

¹ lex.uz/news/prezident-2030-yilgacha-maktabgacha-ta-lim-tizimini-rivozhlantirish-boyicha3326-sonli qo'shma qarori.

Ta'lim va tarbiya muhitlari: Bog'cha yoki ta'lim maskanlari bolalarning rivojlanishida katta ro'l o'ynaydi. Bu yerda ular yangi bilim va ko'nikmalarni egallaydilar, tengdoshlari bilan muloqot qilishni o'rgaadilar.

Individual xususiyatlar: Har bir bolaning individual rivojlanish xususiyatlari, masalan, temperament, qobiliyatlar, va ehtiyojlar, uning psixik rivojlanishiga ta'sir qiladi.

Psixologik rivojlanish bo'yicha tavsiyalar

1. *Oilaviy muloqotga e'tibor qaratish:* Bolalar bilan har kuni sifatli vaqt o'tkazish, ularning his-tuyg'ularini tushunishga harakat qilish lozim.
2. *Kitob va o'yinlardan foydalanish:* Kitob o'qish, konstruktor va rivojlantiruvchi o'yinlar orqali bolaning ijodiy va aqliy rivojlanishini qo'llab quvvatlash muhim.
3. *Ijobiy namuna ko'rsatish:* Kattalar o'z xatti-harakati orqali bolaga yaxshi xulq-atvor namunasini ko'rsatishi zarur.
4. *Bog'cha va ta'lim muassasalarini tanlash:* Bolaning rivojlanishi uchun sifatli ta'lim va tarbiya muhitini yaratish lozim.

Xulosa

Maktabgacha yosh bolalarning psixologik rivojlanishi murakkab va ko'p qirrali jarayon bo'lib, u oilaviy muhit, ta'lim va bolaning individual xususiyatlariga bog'liq. Bu davrda bolaning rivojlanishiga alohida e'tibor berish kelajakda muvaffaqiyatli shaxs shakllanishining muhim sharti hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Bronfenbrenner. U (1979) Ekologik tizimlar nazariyasi" Cambridge University Press
2. Elkonin D.B. (1974) Bolalik psixologiyasi. Moskva: Nuaka
3. lex.uz/news/prezident-2030-yilgacha-maktabgacha-ta-lim-tizimini-rivozhlantirish-boyicha3326-sonli-qo'shma-qarori.
4. Piaget. J.(1952) Intellekt evolutsiyai" New York: International Universities press.
5. Vygotskiy L.S. (2005) Psixologik rivojlanishning nazariyasi. Moskva: Pedagogika nashriyoti